

TARIX DARSLARIDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Haydarova Mohinur Mutalliyevna
Namangan viloyati Namangan tumani
12-umumiy o’rta ta’lim maktabining
Tarix fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix darslarini samarali olib borishda qo’llaniladigan turli interfaol metodlar va ularning mazmuni, olib borish shartlari yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: tarix darsi, interfaol metod, pedagogik texnologiya, “TTT” metodi, “U KIM? BU NIMA?” metodi, “BIBLIOTARIX” metodi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan ilk kunlardan boshlab ta’lim-tarbiya tizimida tub islohotlarni amalga oshirish, yangicha yondashuv va vositalarni amalga joriy etish, taraqqiy topgan davlatlar tajribasi va boy tarixiy-ma’naviy merosimizdan oqilona foydalangan holda ta’lim mazmunini butunlay yangi bosqichga olib chiqish maqsad qilib olingan edi.

Bugungi kunga kelib “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablaridan kelib chiqib amalga oshirilayotgan tadbirlar birin-ketin o’z samarasini berib kelmoqda. Lekin shunga qaramay erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda hal etilishi zarur bo’lgan muammolar ham bir talay. Pedagog kadrlar saviyasini kun sayin oshirib borish davr talabi bo’lib turgan bir sharoitda ayni shu maqsadga xizmat qiluvchi davlat tilidagi o’quv adabiyotlari, uslubiy qo’llanmalar va boshqa shu kabi materiallarga ehtiyojning yetarli darajada qondirilmayotganligi ana shu muammolardan biri va eng muhimi hisoblanadi, deb aytish mumkin.

Ayniqsa, darsni samarali tashkil etish, uning mazmundorligini oshirishga xizmat qiluvchi dars metodlari, xususan, interfaol metodlardan foydalanish bo’yicha mukammal uslubiy qo’llanmaning yo’qligi fan o’qituvchilarining vazifasini bir qadar murakkablashtirib qo’ymoqda. Bu borada o’qituvchilarga mustaqil ijodiy yondashuv tavsiya etilmoqda, lekin ana shu o’qituvchilarning qancha qismi mustaqil ijodiy yondashuvga layoqatli ekanini hech kim aytib bera olmaydi.

Mavjud uslubiy qo’llanmalarda esa muayyan metodlarning qaysi fan doirasida, qanday sharoitlarda qo’llanilishi mumkinligi, ulardan foydalanishda o’quvchilarning yosh kategoriyasi, vaqt me’yori kabi jihatlar faqatgina qisman ko’rsatib o’tilgan yoki mutlaqo qayd etilmagan. Bu esa o’z navbatida muammoning hal etilmay qolishiga olib kelmoqda.

Mazkur maqolani yaratishda ana shu kamchiliklar inobatga olingan va mamlakatimiz ta’lim muassasalarida tarix darslarini o’qitishda qo’llanilishi mumkin bo’lgan bir qator interfaol metodlar yosh kategoriyasi, vaqt me’yori va misollar keltirish orqali ravon va tushunarli til uslubida yoritib berilgan. Maqolaga kiritilgan metodlardan darsning ortib qolgan vaqtini mazmunli tashkil etishda, o’quvchilar diqqatini jamlashda, ularning tarix faniga bo’lgan qiziqishlarini orttirishda va eng muhimi, erkin fikrlaydigan barkamol avlodni tarbiyalashda foydalanish tavsiya etiladi.

Maqoladan tarix fani o’qituvchilari foydalanishlari mumkin. maqolada keltirilgan metodlarni to’g’ri va samarali qo’llay olgan tarix fani o’qituvchilari nafaqat darslarni mazmunli va samarali o’tishga, qolaversa, o’quvchilarning o’qituvchi shaxsiga va tarix faniga bo’lgan mehr-muhabbatlari ortishiga muvaffaq bo’lishlari shubhasiz.

“TTT” (“TEST TUZISH TAJRIBASI”) METODI (7-9-sinflar)

Testni to’g’ri tuza olgan kishi uni to’g’ri yechishni ham uddalaydi. Mazkur metodni qo’llash uchun o’quvchilarga muayyan mavzuga oid bir nechta, masalan, 10 ta test tuzish topshirig’i beriladi. Buning uchun taxminan 10 daqiqa vaqt ajratiladi. So’ng o’qituvchi o’zi uyda tayyorlab kelgan aynan shu mavzuga doir testlarni o’quvchilarga tarqatib chiqadi. O’quvchilar o’qituvchi tomonidan tarqatilgan testlarni yechishda o’zlari test tuzish jarayonida orttirgan bilim va malakalariga tayanadilar.

To’g’ri, dastlabki paytlarda o’quvchilarning aksariyati mantiqiy jihatdan qolipga tushmaydigan, nomukammal bo’lgan testlarni tuzishadi. Lekin “TTT” metodini darslar jarayonida muntazam qo’llab borish natijasida o’quvchilarda testni mantiqan to’g’ri tuzish va o’zlariga berilgan testlarni ham bilim va mantiqqa asoslangan holda to’g’ri yechish ko’nikmasi hosil bo’ladi. Ushbu metodni qo’llash uchun jami 15-20 daqiqa vaqt ajratilishi ko’zda tutilgan.

“U KIM? BU NIMA?” METODI (6-9-sinflar uchun)

Ushbu metod o’quvchilarning tarixiy shaxslar, atamalar, toponomik tushunchalarni qanchalik o’zlashtirganliklarini tekshirish va mavjud bilimlarni mustahkamlash uchun qo’llaniladi. Buning uchun bir o’quvchi doskaga taklif qilinadi va undan o’zi istagan tarixiy shaxs, atama, toponomik tushunchaning ma’lum bir xususiyatlarini birma bir sanash so’raladi. Qolgan o’quvchilar u sanayotgan belgi-xususiyatlarga asoslanib, tarixiy shaxs yoki atamaning nomini topishlari talab etiladi.

Masalan, o’quvchi qadimgi yunon tarixchisi Gerodotning ismini aytmagan holda unda doir ayrim tarixiy yoki biografik ma’lumotlarni sanashi mumkin. Chunonchi, “U Yunonistonda yashagan”, “U qadimgi yunon tarixchisi”, “U miloddan avvalgi V asrda yashagan” va h.k.

Yoki masalan, Mesopotamiya haqida: “Bu mamlakatda o’zaro urushlar shaharlar va savdo-hunarmandchilik rivojlanishiga xalaqit bergan”, “Bu mamlakatda savdoda kumush quyma ko’rinishidagi metall tangalardan foydalanilgan”, “Bu mamlakatda “mino” deb atalgan og’irlik o’lchovi qo’llanilgan” va h.k.

Mazkur metodni qo’llashda o’quvchilar navbatma-navbat o’rin almashib, shu tarzda davom etishlari mumkin. Metodni qo’llash uchun taxminan 10-15 daqiqa vaqt ajratilishi mumkin.

“BIBLIOTARIX” METODI (8-9 sinflar uchun)

Yoshlar va o’smirlar o’rtasida kitobga bo’lgan qiziqishning susayib ketayotgani barchani tashvishga solayotgan ayni bir paytda “Bibliotarix” metodi yordamida ushbu muammoni birmuncha ijobiy hal etishga erishish mumkin. Buning uchun o’qituvchidan yuksak bilim va ma’naviyat talab etiladi, metodni muvaffaqiyatli qo’llashdan samara ham shunga yarasha bo’ladi. Tarix darslarida deyarli har bir mavzuni o’qitishda o’quvchilarda mustaqil fikr, o’ziga xos sog’lom dunyoqarash hosil qila olish muhimdir. Bunda har bir dars mavzusiga oid badiiy adabiyotlardan parcha, iqtibos yoki sujetni misol qilib keltirish barobarida o’quvchilarga ushbu asarni, albatta, mutolaa qilishni tavsiya qilish ko’zlangan maqsadga erishish garovi hisoblanadi. 25-30 kishilik auditoriyadan 5 ta o’quvchi tavsiya qilingan badiiy asarni o’qib chiqsa, ularning asardan olgan taassurotlari “Tengdosh - tengdoshga” tamoyili asosida boshqa yana bir nechta o’quvchilarni ham uni o’qib ko’rishga undashi shubhasiz. Chunonchi, 8-sinf o’quvchilari uchun “XV asr oxiri - XVI asr boshlarida Xuroson va Movarounnahrda siyosiy vaziyat” mavzusini o’qitishda Muso Toshmuhammad o’g’li Oybekning “Navoiy” yoki Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanlarini qo’shimcha adabiyot sifatida o’qish tavsiya etilishi mumkin. Mazkur asarlarda aynan shu davrga oid tarixiy manzaralar batafsil va jonli tarzda ochib berilgan. Yoki 9-sinf o’quvchilari uchun “Turkistonda 1916-yil qo’zg’olonlarining boshlanishi” mavzusini o’qitishda Muso Toshmuhammad o’g’li Oybekning “Qutlug’ qon” romani, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarda “Qayta qurish” siyosatining barbod bo’lishi. O’zbekistonning davlat mustaqilligini qo’lgakiritish tomon yo’l tutishi” mavzusini o’qitishda Tog’ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” romani, Sovet Rossiyasida fuqarolar urushi (1918-1920-yy.) tarixini yanada samaraliroq o’qitish maqsadida Mixail Sholoxovning “Tinch Don” romanini o’quvchilarga qo’shimcha adabiyot sifatida mustaqil o’qish uchun tavsiya etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Lekin ushbu o’qitish metodini qo’llash yagona va eng muhim shart - o’qituvchining o’zi mazkur asarlarni bir necha marta mutolaa qilgan va ularning g’oyaviy mohiyatini anglab yetgan bo’lishi lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz-kelajak yo’q. –T.:O’zbekiston.,1998.
2. Sa’diyev S.A. Maktabda tarix o’qitish metodikasi. -T.:O’qituvchi.,1978.
3. Sa’diyev S.A. O’zbekiston tarixini o’qitish. –T.:O’zbekiston.,1993.
4. Internet manbalari: www.referat.uz
5. www.arxiv.uz